

PT - Meh - 04 - 2025
Ispitivanje savijanjem uzoraka od čelika prema SRPS EN ISO 7438:2020

Mara Kovačević, dipl. inž. met. IWE, IWI-C

Koordinator PT šeme, analiza, ocena i obrada rezultata

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17244663>

UVOD

Šemu za ispitivanje osposobljenosti PT-Meh-04-2025 Ispitivanje savijanjem uzoraka od čelika prema SRPS EN ISO 7438:2020, za oblast mehaničkih ispitivanja, organizovao je KOMIM-Beograd u 2024/2025 godini. PT šema je planirana i sprovedena prema dokumentaciji KOMIM-a i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011.

Provajder KOMIM Beograd za šemu PT-Meh-04-2025 nema akreditaciju, a sprovođenje šeme ima za cilj ispunjavanje uslova za sticanje akreditacije za navedenu šemu.

U PT šemi je učestvovalo 13 laboratorija, od kojih 10 sa akreditacijom za navedenu metodu prema SRPS ISO/IEC 17025:2017. Osim laboratorija iz Srbije u PT šemi su učestvovali dve laboratorije iz okruženja: Crne Gore, i Bosne i Hercegovine.

Osnovni podaci o predmetu ispitivanja osposobljenosti:

- *tip uzorka*: čelični lim ,
- *oznaka uzorka*: 52/25-n
- *dimenzije*: (≠5x120x300) mm,
- *osnovni materijal*: S235JR SRPS EN 10025-2
- *obim ispitivanja*: iz čeličnog lima napraviti 2 epruvete dimenzija: (≠5x30x300) mm
- *ocena rezultata ispitivanja*: SRPS EN ISO 7438
- *distribucija uzorka*: svi učesnici dobijaju uzorak lima dimenzija (≠5x120x300) mm

Pripremu uzoraka za učesnike uradila je laboratorija Sloboda Čačak.

Pre slanja uzoraka učesnicima urađeno je ispitivanje savijanjem epruveta uzetih sa više mesta iz table lima, i konstatovana je zadovoljavajuća prikladnost uzorka za predmet ispitivanja osposobljenosti ispitivanjem za ovu PT šemu.

Određivanje prikladnosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja akreditovane laboratorije: Zavod za zavarivanje, Beograd.

Učesnici su imali zadatak da iz dostavljenog uzoraka naprave dve epruvete dimenzija (≠5x30x300) mm, urade ispitivanje savijanjem prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 7438:2020, koristeći uređaj za savijanje sa dva oslonca i trnom, EN ISO 7438, tačka 6.2.i uputstvo za učesnike.

Krajnji zadatak je bio da, pored definisanih parametara PT šemom (prečnik trna i ugao savijanja), odrede sledeće parametre:

1. Rastojanje između oslonaca, l (mm), ISO 7438, tačka 6.2.2.
2. Brzinu ispitivanja u mm/sek, prema ISO 7438, tačka 8.3
3. Tumačenje rezultata ispitivanja, prema ISO 7438, tačka 9.1.

Učesnicima su od strane organizatora PT šeme dostavljeni: uzorak čeličnog lima, uputstvo za ispitivanje, kao i obrazac za slanje rezultata ispitivanja.

Ocena rezultata ispitivanja učesnika je izvršena na osnovu parametara datim u tabeli 1, u skladu sa ispunjavanjem zahteva standarda EN ISO 7438 i zahteva iz uputstva za učesnike.

Tabela 1 Parametri PT šeme, dozvoljena odstupanja za parametre koji se ocenjuju i ocena u skladu sa zahtevima standarda

Ugao savijanja, (°) 180	Prečnik trna, D=10mm	Rastojanje između oslonaca, $l=D+3a$ (mm) ISO 7438, t.6.2.2	Brzina ispitivanja, (mm/sek) ISO 7438, t.8.3	Ocena epruveta (prslina, prelom, izgled) ISO 7438, t.9.1
Definisano PT šemom		25 ± 2,5	1 ± 0,2	Opisno (bez nalaza, bez prslina)
U skladu sa zahtevima standarda		da/ne	da/ne	da/ne

Sprovođenje PT šeme, ocena i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa zahtevima standarda:

- SRPS EN ISO 7438:2020 - Metalni materijali - Ispitivanje savijanjem
- SRPS ISO/IEC 17043: 2011 – Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabeli 2 prikazani su rezultati ispitivanja učesnika prema zahtevima metode ispitivanja i uputstvu učesnika.

Tabela 2 Rezultati savijanjem epruveta od čeličnog lima

Lab kod	Broj uzorka	*Prečnik trna, D (mm)	*Ugao savijanja, (°)	**Rastojanje između oslonaca, l (mm)	**Brzina ispitivanja, (mm/sek)	**Ocena epruveta (prslina, prelom, izgled)	**U skladu sa zahtevima standarda
001	52/25-18	10	180	27,5	1	Bez nalaza	Da/da/da
002	52/25-15	10	180	<u>20</u>	-	Bez nalaza	<u>Ne/ne/da</u>
003	52/25-1	10	180	27,5	1	Bez nalaza	Da/da/da
004	52/25-14	10	180	25	1	Bez nalaza	Da/da/da

005	52/25-13	10	180	25	1	Bez nalaza	Da/da/da
006	52/25-9	10	180	27,0	<u>50</u>	ne	Da/ne/da
007	52/25-4	10	180	25,1	-	Bez nalaza	Da/ <u>ne</u> /da
008	52/25-8	10	180	25	1	Bez nalaza	Da/da/da
009	52/25-20	10	180	23	1	Bez preloma	Da/da/da
010	52/25-7	10	180	25	1	Zadovoljava	Da/da/da
011	52/25-19	10	180	27,5	0,8	Bez preloma	Da/da/da
012	52/25-3	10	180	<u>46,2</u>	-	Bez indikac.	<u>Ne</u> /ne/da
013	52/25-2	10	180	27,5	1	Nema prslina	Da/da/da
Napomene	<p>*parametri definisani PT šemom i ne ocenjuju se; **parametri PT šeme koji se ocenjuju - <u>vrednosti podvučene sa donjom crtom</u> nisu u skladu sa zahtevima standard. -3 učesnika nisu prijavili vrednosti za brzinu ispitivanja</p>						

OCENA TESTA ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI

Ocena učesnika je urađena na osnovu kriterijuma prikazanih u tabeli 1.

Kriterijum za broj prijavljenih ispitanih parametara PT šeme: za uspešno učešće potrebno je bilo da učesnik prijavi 3 parametra, koji su u granicama odstupanja definisanih standardom i to:

1. Rastojanje između oslonaca, l, mm, prema ISO 7438,t.6.2.2
2. Brzinu ispitivanja u mm/sek, prema ISO 7438, tačka 8.3
3. Tumačenje rezultata ispitivanja, prema ISO 7438, tačka 9.1.

Za zadovoljavajuće učešće u PT šemi potrebno je da učesnik prijavi rezultate ispitivanja za ocenjivane parametre u skladu sa zahtevima standarda i tabelom 1

Tabela 3 Kriterijumi za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja svih učesnika

Redni broj	Parametri PT šeme koji se ocenjuju u skladu sa zahtevima standarda	Zadovoljavajući rezultat/ Nezadovoljavajući rezultat
1.	Rastojanje između oslonaca, $l=D+3a$ (mm) ISO 7438,t.6.2.2	/ ¹
2.	Brzina ispitivanja, (mm/sek) ISO 7438,t. 8.3	/ ¹
3.	Ocena epruveta (prslina, prelom, izgled) ISO 7438, t.9.1	/ ¹

¹Na osnovu ocene rezultata učesnika iz Tabele 2(**u skladu sa zahtevima standarda: **da/ne**) za navedene parametre u potvrdama učesnika će biti upisana ocena: zadovoljavajući ili nezadovoljavajući rezultat.

ZAKLJUČAK

Ocena testa ispitivanja osposobljenosti, od strane organizatora KOMIM-a, za ispitivanje uzorka čeličnog lima prema standardu SRPS EN ISO 7438:2020 i kriterijumima definisanim PT šemom, sumarno je prikazana u tabeli 4.

Tabela 4 Rezultati testa ispitivanja osposobljenosti za PT-Meh-04-2025

Parametri	Broj učesnika	Zadovoljavajući rezultat	Nezadovoljavajući rezultat
Rastojanje između oslonaca, l, mm	13	11	2
	100%	84,6%	15,4%
Brzina ispitivanja, (mm/sek)	10*	9	1
	100%	90%	10%
Ocena epruveta (prslina, prelom, izgled)	13	13	/
	100%	100%	/

Ukupna ocena šeme ispitivanja osposobljenosti:

- **PT šema je prvi put organizovana od strane provajdera KOMIM-Beograd,**
- **zadovoljavajući broj učesnika PT šeme,**
- **ostvareni rezultati učenika su očekivani**
- **PT šema je uspešno sprovedena prema planu i programu**

Dodatak 1:

Slika 1 Prikazan je izgled uzoraka nakon ispitivanja savijanjem za definisane parametre uputstvom učesnika.

Slika 2 Rezultati učesnika za rastojanje između oslonaca (izračunate vrednosti) i dozvoljenog odstupanja

Slika 3 Rezultati učesnika za rastojanje između oslonaca (l) i ocena u odnosu na dodeljenu vrednost

Slika 4 Rezultati učesnika za korišćenu brzinu ispitivanja u odnosu na dodeljenu vrednost i dozvoljeno odstupanje

Slika 1: Izgled epruveta nakon ispitivanja savijanjem

Slika 2 Rezultati učesnika za rastojanje između oslonaca (izračunate vrednosti) i dozvoljenog odstupanja

Slika 3 Rezultati učesnika za rastojanje između oslonaca, l, i ocena u odnosu na dodeljenu vrednost

Slika 4 Rezultati učesnika za korišćenu brzinu ispitivanja u odnosu na dodeljenu vrednost i dozvoljeno odstupanje